

СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВ И ЖАЛОБ НА ДОСУДЕБНОМ ЭТАПЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА КАК СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Худайбергенов Бахрам Куанышбаевич

Д. ф. ю. н., доц.

Ташкентского государственного юридического университета

xudaybergenovbahram550@gmail.com

Эгамбердиев Ферузбек Аскаржон угли

Магистрант

Юридическая фирма «DUAN AND DUAN»

fenixofficial2001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10793588>

Аннотация: Настоящая статья изучает сущность института подачи ходатайств и жалоб на досудебном этапе уголовного процесса, в частности, актуальность настоящего института, определение понятия «Ходатайство» и «Жалоба» их форму через призму уголовно-процессуального права, также сравнивает опыт некоторых иностранных стран, которые на законодательном уровне урегулировали порядок подачи ходатайств и жалоб.

Ключевые слова: Ходатайство, жалоба, правовой инструмент, обращение, досудебный этап уголовного процесса, дознаватель, следователь, прокурор, суд, ведомственный порядок обжалования.

Институт ходатайств и жалоб на досудебном этапе уголовного процесса играет ключевую роль в обеспечении правосудия и соблюдении процессуальных норм. Его актуальность заключается в ряде аспектов как защита прав граждан, корректировка ошибок и несправедливостей, соблюдение процессуальных норм и др., которые определяют эффективность и справедливость уголовного процесса.

Институт ходатайств и жалоб является механизмом защиты прав граждан на досудебном этапе. Граждане имеют право обращаться с ходатайствами и жалобами для привлечения внимания к нарушениям их прав и интересов. Этот институт способствует предотвращению произвола и неправомерных действий со стороны правоохранительных органов.

Настоящий институт позволяет выявлять ошибки и несправедливости на досудебном этапе. Это особенно важно для предотвращения ошибочных задержаний, неправомерных обысков и других нарушений прав граждан. Коррекция таких ошибок на ранних стадиях обеспечивает более справедливое разрешение уголовных дел.

Кроме этого, ходатайства и жалобы служат инструментом для контроля за соблюдением процессуальных норм. Граждане и их защитники могут обжаловать нарушения процессуальных правил и требовать их исправления, тем самым способствуя соблюдению законности и обеспечивая справедливость.

Адвокат Благодов А. утверждает, что ходатайство в уголовном процессе — правовой инструмент, способный повлиять на ход разбирательства, изменить вектор рассматриваемого дела, защитить права фигурантов. Мотивированную устную или письменную просьбу разрешено подавать на любой стадии процесса участникам. Ходатайство по уголовному делу к должностному лицу, суду, следствию, органам

дознания направляют с целью пресечь или понудить совершить процессуальные действия или принять решение¹.

В рамках уголовного процесса неоспоримо представляется, что ходатайство является правовым средством, обладающим потенциалом модификации хода разбирательства, изменения вектора анализируемого уголовного дела и гарантирования правовых интересов лиц, фигурирующих в роли обвиняемых. Акцентированная просьба, представленная в форме мотивированного устного или письменного обращения, допускается для подачи на любой этап процесса соответствующим участникам. Ходатайство в уголовном контексте, адресованное должностным лицам, суду, органам следствия или дознания, направляется с целью активизации или принуждения к осуществлению процессуальных мероприятий или принятия решений в контексте рассматриваемого дела.

Многие учёные сходятся в определении понятия «ходатайство» в уголовном процессе и представляет оно собой официальное письменное или устное обращение к дознавателю, следователю, суду с просьбой принять определённые действия или решения по уголовному делу. На досудебной стадии уголовного процесса ходатайства могут быть поданы с просьбой осуществления определённых следственных действий со стороны дознавателя или следователя, что напрямую может повлиять на ход следствия, также они могут быть поданы с просьбой осуществления других действий.

Как справедливо отмечает в своём автореферате Максимов О.А., ходатайства и жалобы – это близкие, но не тождественные формы официального обращения к должностным лицам и государственным органам, ответственным за производство по уголовному делу. Общая их правовая природа не исключает существенного различия, которое состоит в том, что **«ходатайство»** – это просьба о совершении какого-либо процессуального действия или принятии решения, направленного чаще всего на исследование определённых обстоятельств дела, обеспечение объективности и полноты доказывания или принятие иных мер для защиты прав и интересов личности в уголовном процессе, в то время как жалоба содержит просьбу об устранении уже допущенного нарушения закона и о восстановлении прав. При этом жалоба является более действенным инструментом защиты прав и свобод граждан².

Жалобы и ходатайства представляют собой дифференцированные правовые механизмы, служащие для защиты прав и интересов участников уголовного процесса. К тому же, даже анализ Максимова О.А., хотя и несет определенную степень дополненности в контексте понимания данных концепций, не выделяется существенными расхождениями от традиционно утвержденного определения. Впрочем, автор подчеркивает эффективность жалобы как инструмента защиты прав участников уголовного процесса.

Тем не менее, мы придерживаемся мнения, что оценка эффективности представления ходатайств и жалоб зависит от конкретных обстоятельств и времени их подачи. Приведем в пример, что ходатайства, как правило, направлены на активацию

¹ <https://xn----7sbbajl7bd5an5ab.xn--p1ai/hodatajstvo-v-ugolovnom-processe>

² Максимов О. А. Правовой институт ходатайств и жалоб на досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федерации как способ защиты прав граждан: дис. – Москва: [Моск. гос. юрид. акад.], 2005. С. 14

дополнительных процессуальных мер, направленных на защиту прав участников. В то время как жалобы в большей степени ориентированы на оспаривание решений соответствующих должностных лиц, ведущих уголовное дело, или на действия стороны обвинения, нарушающие права участников процесса.

Что же касается определения «жалобы», Шепелин И.В. даёт следующее определение жалобы в контексте досудебного уголовного производства – «это поданное в письменном виде обращение, адресованное прокурору, руководителю следственного органа или суду, содержащее требование об отмене или изменении постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или суду, содержащее требование об отмене или изменении постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иных решений и прекращения действий (бездействия) дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда, способных причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию³»

«Жалоба» в досудебном этапе уголовного процесса представляет собой официальный акт направленного обращения, обычно подаваемого участником уголовного процесса или его представителем к компетентному органу или должностному лицу, с целью оспаривания действий или решений правоохранительных органов, прокурора или иных участников процесса, которые могут считаться неправомерными, противоречащими закону или нарушающими законные права и интересы данного участника. Жалоба включает в себя аргументированные заявления, фактические обоснования и ссылки на применимые нормы законодательства с целью обеспечения пересмотра или корректировки действий, принятых или запланированных соответствующими органами в рамках уголовного процесса до его формального начала.

Ходатайства в уголовном судопроизводстве можно разделить на две основные группы в зависимости от категории участников:

1. Заявления, представленные участниками уголовного процесса, которые имеют свой собственный законный интерес в уголовном деле или представляют интересы других лиц.
2. Заявления, поданные участниками уголовного процесса, направленные на защиту государственных интересов (органы следствия, прокурор).

Следовательно, институт ходатайств и жалоб используется в качестве правового механизма для защиты прав участников уголовного процесса с позиции субъектов, которые указаны в 1 пункте.

Различают ведомственный порядок обжалования (адресуется начальнику следственного отдела или начальнику подразделения дознания), прокурорский порядок (так как прокурор осуществляет надзор над деятельностью органов следствия и дознания) и судебный порядок обжалования (апелляционный, кассационные и

³ Шепелин, И.В. Жалоба как вид обращения в уголовном судопроизводстве / И.В. Шепелин // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2020. – С. 97.

ревизионные порядки). Ведомственный порядок обжалования используется в уголовном процессе некоторых стран постсоветского пространства, как Армения, Таджикистан, Молдова и др.

Согласно части 1 статьи 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армении, действия и постановления следователя и сотрудника органа дознания могут быть обжалованы соответствующему прокурору, действия и постановления прокурора — вышестоящему прокурору, действия и решения суда — в вышестоящий суд. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, действия и постановления органа уголовного преследования могут быть обжалованы в суд⁴.

Аналогичная норма существует и в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Таджикистан, жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя и следователя подаются прокурору, надзирающему за исполнением законов при производстве предварительного следствия и дознания. Жалобы на действие и решение прокурора подаются вышестоящему прокурору или в суд⁵.

References:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/111463>;
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армении. <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=82645>;
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. https://continent-online.com/Document/?doc_id=30594304;
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова. https://continent-online.com/Document/?doc_id=30397729;
5. Максимов О. А. Правовой институт ходатайств и жалоб на досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федерации как способ защиты прав граждан: дис. – Москва: [Моск. гос. юрид. акад.], 2005. С. 14;
6. Шепелин, И.В. Жалоба как вид обращения в уголовном судопроизводстве / И.В. Шепелин // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2020. – С. 100;
7. <https://xn----7sbbajl7bd5an5ab.xn--p1ai/hodatajstvo-v-ugolovnom-processe>;

⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армении. <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=82645>

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. https://continent-online.com/Document/?doc_id=30594304